

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблeмaм мeдицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятлов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ОРҚА МИЯ ЖАРОҲАТЛАНИШИНИНГ ТУРЛИ ДАВРЛАРИДА БУЙРАКЛАР
МОРФОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАВСИФИ ВА ДАВОЛАШ
ТАМОЙИЛЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ**

Хусейнова Г.Х.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу мақолада орқа миЯ жароҳатланиши ва унинг оқибатида ички аъзоларда юзага келадиган асоратларга оид маҳаллий, хорижий олимлар томонидан олиб борилган илмий изланишлар тўғрисида маълумотлар келтирилган.*

***Калит сўзлар:** комбинацияланган жароҳатланиш, орқа миЯ жароҳати, спинал шок, посттравматик синдром.*

**COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE
KIDNEYS AT DIFFERENT PERIODS OF SPINAL CORD INJURY AND OPTIMIZATION OF
PRINCIPLES OF ITS TREATMENT**

Khuseynova G.Kh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Abstract:** This article presents information on scientific research conducted by domestic and foreign scientists on spinal cord injury and its complications in internal organs.*

***Keywords:** combined injury, spinal cord injury, spinal shock, post-traumatic syndrome.*

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧЕК
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПЕРИОДАХ СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРИНЦИПОВ ЕЁ ЛЕЧЕНИЯ**

Хусейнова Г.Х.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В данной статье представлены сведения о научных исследованиях, проведенных отечественными и зарубежными учеными по травме спинного мозга и ее осложнениям со стороны внутренних органов.*

***Ключевые слова:** сочетанная травма, травма спинного мозга, спинальный шок, посттравматический синдром.*

Дунёда техник тараққиётнинг жадал ривожланиши давомида бошқа жароҳатланишлар каторида умуртқа ва орқа миЯнинг жароҳатланишлари ва ундан кейинги асоратларнинг шаклланиши давлат ва жамият даражасида долзарб муаммога айланди. Бу айниқса XX аср охирида катта аҳамият касб этганлиги қатор изланишларда кўринади [24; 157–159-б.].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра, замонавий цивилизациянинг жадал ривожланиши билан бирга кундан кунга глобал муаммолар ҳам ошиб бормоқда. Айниқса, турли йўл-транспорт ҳодисалари туфайли келиб чиқадиган умуртқа пағонаси ва орқа миЯнинг жароҳатланиши умумий жароҳатларнинг 0,7-6-8% ини, суяк жароҳатлари орасида эса 6,3–20,3% ини ташкил этади ва ўртача ёшдаги меҳнатга лаёқатли шахсларнинг ногиронлигига сабаб бўлади [1; 182-б., 24; 157–159-б., 12; 336–339-б.].

Умуртқа пағонаси ва орқа миЯнинг жароҳатланиши нейрохирургия, травматология, нейрореабилитация соҳаларининг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, травманинг ҳар иккала ҳолатларига боғлиқ ҳолда ички аъзоларда келиб чиқадиган асоратлар ва улар сонининг сезиларли даражада ошишига олиб келади. Бутун дунё бўйича, орқа миЯ жароҳатланиши оқибатида беморларда кузатиладиган кўпол функционал бузилишлар, ўз-ўзига хизмат кўрсатишнинг чекланишига олиб келадиган турли ҳаракатларни ҳамда тос аъзолари функцияларини назорат қила олмаслик ҳолатлари беморларнинг охир оқибат ногиронлигига сабаб бўлиши нафакат тиббий балки ижтимоий муаммо ҳамдир.

Умуртқа ва орқа миЯ жароҳатлари барча турдаги жароҳатланиш олган беморларнинг кичик гуруҳини ташкил қилсада, бироқ структуравий жиҳатдан орқа миЯ жароҳатланишининг мураккаблиги ва функционал аҳамиятлилиги, улар оқибатларининг оғирлиги, травматик

касалликларнинг асоратлари, стандартлаштирилган даволаш тамойилларининг йўқлиги ва оқибатда жабрланган беморлар ногиронлигининг юқори даражаси туфайли, ушбу патология даволашнинг иқтисодий ва бошқа харажатларини ҳисобга олган ҳолда алоҳида аҳамиятга эгадир [13; 15–32-б., 25; 1482–1934-б., 21; 124–131-б.].

Орқа мия ва умуртқа поғонаси жароҳатланишининг муҳим омиллари - деярли ҳар бир беморда учрайдиган спинал шок, комбинацияланган жароҳатланиш, шунингдек травманинг асорати сифатида ривожланадиган юкумли, яллиғланиш ва трофик бузилишлар ҳисобидаги касалликлардир [2; 6–13-б., 3; 123-б., 5; 8–14-б., 7; 17–21-б., 11; 25-б., 19; 3–9-б., 22; 748–756-б., 17–21-б., 25; 1482–1934-б.]. Орқа мия жароҳатланиши олган беморларни даволаш усулларида сезиларли ютуқларга қарамай, умуртқа поғонаси ва орқа мия жароҳатланишининг оғирлигини аниқлашда стандартлаштириш муаммоси ва ушбу тоифадаги беморларни даволаш усуллари, унинг ҳажми ва босқичларини танлаш ҳозирги вақтда долзарб муаммолардан бири бўлиб, тадқиқотчи олим ва соҳа мутахассислари орасида кўпгина мунозараларга сабаб бўлмоқда [15; 562–567-б., 23; 2255–2262-б., 28; 19–25-б.]. Орқа мия жароҳатланишининг оғирлигини баҳолаш мақсадида ишлаб чиқилган ва ҳозирги кунда умумий қабул қилинган тизимлар, шунингдек, улар асосида қабул қилинган амалий ечимлар узоқ вақт давомида ўзларини муваффақиятли исботладилар [16; 586–590 -б., 28; 19–25-б., 10; 524–528-б.]. Кейинчалик, кўпгина клиник материалнинг тўпланиши ва ретроспектив баҳолаш имкониятларининг пайдо бўлиши билан ушбу тизимларда кенг миқёсда тарқалишига зарурат туғилмади, бу биринчи навбатда консерватив даволаш усулларига мувофиқ кўрсатмаларнинг кенгайиши ва умуртқа ва орқа мия жароҳати олган беморларда асоратларнинг шаклланиши билан боғлиқдир [15; 562–567-б., 23; 2255–2262-б.].

В.Н. Крупин, А.Н. Белова (2005) олимларнинг маълумотларига кўра, умуртқа ва орқа мия жароҳатидан кейинги сийдик айирув тизимидаги ўзгаришлар 77-100% ни ташкил этади. Илмий адабиётларда, гарчи баъзи муаллифлар бир қатор тадқиқот усулларида фойдаланган ҳолда йил давомида юқори ва пастки сийдик айирув тизими йўллариининг баҳолаш жараёнини фаол равишда тарғиб қилиб келишига қарамасдан, ушбу тоифадаги беморларда сийдик айирув тизимининг ҳолатини ҳар томонлама баҳолашга етарлича эътибор берилмаган [8; 464-б., 9; 54–61-б., 15; 562–567-б.].

Кўпгина ҳолларда, орқа мия жароҳатланишининг оқибатлари оғир неврологик нуқсонларнинг ривожланиши билан тавсифланади ва бу эса жабрланган беморлар ҳаёт фаолиятининг чекланишига сабаб бўлади. Умуртқа ва орқа мия жароҳатланиши оқибатидаги неврологик ўзгаришлар, ўз навбатида тос аъзолари функцияларининг бузилишига олиб келади. Хусусан, сийдик айирув тизимидаги ўзгаришлар деярли барча жабрланган беморларда учраб, урологик асоратларнинг посттравматик синдром оқибатида беморлар ўлимига сабаб бўлмоқда. Жумладан, посттравматик синдром оқибатидаги урологик асоратларни даволаш тамойилларининг такомиллашиши бу муаммони катта даражада ҳал қила олса-да, аммо ҳозирги кундаги сийдик йўллариининг инфекциялари энг оғир асоратлардан бири бўлиб қолмоқда ва бу эса жабрланган беморларнинг ҳаёти учун ҳақиқий хавфни туғдиради. Шу билан бирга, орқа мия жароҳати олган беморларда сийдик айириш аъзоларидаги неврологик етишмовчилик туфайли сийдикни мустақил равишда назорат қилиш қобилятининг йўқолиши беморлар ижтимоий мослашувини сезиларли даражада ёмонлаштиради [4; 837-840-б., 6; 126-б.]. Умуртқа ва орқа мия жароҳатланишидан кейинги юқори ва пастки сийдик йўллари дисфункциясини етарли даражада назорат қилмаслик кўплаб асоратларга, шу жумладан буйрак аъзоларидаги ўзгаришлар унинг етишмовчилигига ва охир - оқибат беморларнинг ўлимига сабаб бўлиши мумкин.

Умуртқа поғонаси ва орқа мия жароҳати олган беморларда нафақат механик жароҳатланган соҳада балки улар иннервация қиладиган кўпгина ички аъзоларда ҳаракат ва оғир функционал бузилишларнинг юзага келиши, беморларда ўз-ўзига хизмат кўрсатишнинг чеклашига ҳамда ҳаёт сифатининг пасайишига, охир оқибат беморларнинг ногиронлигига шунингдек оғир даражадаги орқа мия жароҳатланиши олган беморлар гуруҳида эса ички аъзоларидаги иккиламчи асоратлар туфайли ўлим даражасининг ошишига сабаб бўлмоқда [1; 182-б.].

Умуртқа ва орқа мия жароҳатланиши ҳамда орқа мия жароҳатланиши оқибатида сийдик айирув тизимининг ҳолати, улар функцияларини тиклаш муаммосига бағишланган экспериментал тадқиқотларга оид маълумотлар жуда камдир [27; 501-507-б., 26; 1470–1480-б., 20; 14–25.]. Экспериментал тадқиқотларнинг ҳайвонлар устида олиб борилган натижалари ижобий аҳамиятга эришилган бўлса-да, аммо ушбу жараёнлар клиникада деярли қўлланилмайди, чунки ҳозирги кунда ушбу экспериментал маълумотларни одамларга ўтказиш муаммоли бўлиб қолмоқда.

Шундай қилиб, бутун дунё микёсида турли йўл-транспорт ходисалари ва тасодифий ходисалар туфайли умуртқа поғонаси ҳамда орқа миянинг жароҳатланиши оқибатида, буйраклар фаолиятининг бузилиши билан кечадиган касалланишлар сонининг кўпайиши, замонавий нефрология ва урология соҳасида буйракларнинг тузилиш ва функционал хусусиятларини ўрганиш долзарблигича қолмоқда. Чунки турли травматик жароҳатлар туфайли тезкор тарзда госпитализация қилинган беморларда, асосий эътибор беморларнинг механик жароҳатланган ўчоғидаги патологик жараёнга қаратилади, аммо шу даврлар мобайнида ички аъзоларда келиб чиқадиган иккиламчи асоратларнинг ривожланиши туфайли ушбу аъзонинг тўқима структураларида ўзгаришларни келтириб чиқаради. Бирок, кўпгина олимлар томонидан айнан тасодифий ҳолатлар туфайли буйракларда келиб чиқадиган иккиламчи асоратларни ўрганишга қаратилган тадқиқотлар кам, шунингдек, орқа мия жароҳати таъсиридан кейин буйраклар паренхимасининг функционал ўзгаришлари ва уларнинг тизимли таъсири ҳақидаги илмий маълумотлар етарли эмаслиги сабабли, касалланишни олдини олиш, эрта ташхис қўйиш ва ушбу травматик жароҳатлар туфайли буйраклардаги салбий оқибатларини камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар халигача ишлаб чиқилмаган шунингдек, орқа мия жароҳатидан кейинги буйракларда кузатиладиган асоратлар ва ушбу асоратларни даволашга қаратилган чора-тадбирлар нафақат тиббий, балки иқтисодий-ижтимоий муаммо эканлиги, унинг ечимини топиш долзарб вазифа эканлигини кўрсатган.

Орқа мия жароҳатидан кейинги спинал шок даврида буйраклардаги асоратларни камайтиришга ҳамда буйракдаги асоратлари мавжуд беморларни даволашнинг индивидуал усулларидан фойдаланиш, ҳозирги кунга қадар уларнинг ҳолатини ҳар томонлама баҳолашга ва дифференциал реабилитация дастурларини яратишга, шу жумладан турли хил даволаш усулларидан комплекс фойдаланишга илмий асосланган услубий ёндашув мавжуд эмас.

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги кундаги орқа мия жароҳатланишларнинг ўткирлашган даврларида спинал шок ҳолатидан кейинги шунингдек, ўткир, оралик, эрта даврларида ички аъзоларда айниқса, замонавий урология ва нефрология соҳасида буйракларнинг тузилиши ва функционал хусусиятлардаги келиб чиқадиган ўзгаришларни ўрганиш ва улардаги асоратларни олдини олиш долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акшулаков, С. К. Эпидемиология травм позвоночника и спинного мозга / С. К. Акшулаков, Т. Т. Керимбаев // Материалы III съезда нейрохир. Рос.-СПб., 2002.-С. 182.
2. Басков А.В., Гринь А.А., Яриков Д.Е. Хирургическое лечение при травме шейного отдела позвоночника//Нейрохирургия. М.- 2003., №1. С.6- 13.
3. Беков, М. М. Хирургическое лечение травмы грудного и смежных отделов позвоночника и спинного мозга: Дис. ... канд. мед. наук / М. М. Беков. - СПб., 2010. - 123 с.
4. Белова А.Н. Осложнения и последствия повреждений позвоночника и спинного мозга / А.Н. Белова, С.В. Прокопенко. - Текст: непосредственный // Нейрореабилитация / А.Н. Белова, С.В. Прокопенко. - Москва: Т.М. Андреева, 2010. - С. 837-840.
5. Гринь, А. А. Лечение больных с осложненными и неосложненными повреждениями позвоночника при сочетанной травме / А. А. Гринь, В. В. Крылов // Хир. позвоночника. - 2005. - № 4. - С. 8-14.
6. Качесов В. А. Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и спинного мозга. Книга 1./ В. А. Качесов. М., 2003. -126 с.
7. Крылов, В. В. Причины летальных исходов и ошибки диагностики при повреждениях позвоночника и спинного мозга у больных с сочетанной травмой / В. В. Крылов, И. Е. Таланкина, А. В. Поздняков и соавт. // Нейрохирургия. - 2003. - № 3. - С. 17 - 21.
8. Крупин В.Н., Белова А.Н., Нейроурология. Руководство для врачей - Москва, Россия 2005. страниц: 464
9. Расстройства мочеиспускания у пациентов, перенесших позвоночноспинномозговую травму / Н.А. Лопаткин, Р.В. Салюков. // Урология. – 2010. – № 4. – С. 54–61
10. Роль клиренса креатинина как скринингового теста у лиц с травмой спинного мозга Сепяхпанах, Фархад и др. Архив физической медицины и реабилитации, том 87, выпуск 4, 524–528
11. Цветкова, А. А. Оптимизация восстановительных мероприятий при позвоночно-спинномозговой травме в позднем периоде: Автореф. дис. . канд. мед. наук / А. А. Цветкова. - Тула, 2006. - 25 с.
12. Шпаченко Н.Н., Климовицкий В.Г., Стегний С.А. и др. Особенности медицинской помощи и прогноз исходов при позвоночно-спинномозговой травме в догоспитальном этапе. Материалы научн. конф. посвящ. 40-летию отделения патологии позвоночника «Хирургия по-

звоночника - полный спектр». М. 2007. с. 336-339.

13. Anderson, K.K. Optimal Timing of Surgical Decompression for Acute Traumatic Central Cord Syndrome: A Systematic Review of the Literature / K.K. Anderson, L. Tetreault, M.F. Shamji et al. // *Neurosurgery*. - 2015. - Vol. 77. - P. 15-32.

14. Farhad Sepahpanah MD, Stephen P. Burns MD, Barbara McKnight PhD, Claire C. Yang MD Role of Creatinine Clearance as a Screening Test in Persons With Spinal Cord Injury 2006, Pages 524-528

15. Joaquim, A. F. Clinical results of patients with thoracolumbar spine trauma treated according to the Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score / A. F. Joaquim, E. Ghizoni, H. Tedeschi et al. // *J neurosurg.: Spine*. - 2014. - Vol. 20 (5). - P. 562-567.

16. Joaquim, A.F. Relationships between the Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen Spine System and the Thoracolumbar Injury Classification System: an analysis of the literature / A.F. Joaquim, A.A. Patel // *J spinal cord med*. - 2013. - Vol. 36 (6). - P. 586-590.

17. Kara, E., Müezzinoğlu, T., Temeltas, G., Dinçer, L., Kaya, Y., Sakarya, A., et al. (2009) Evaluation of Risk Factors and Severity of a Life Threatening Surgical Emergency: Fournier's Gangrene (A Report of 15 Cases). *Acta Chirurgica Belgica*, 109, 191-197.

18. Ku JH. The management of neurogenic bladder and quality of life in spinal cord injury. *BJU Int*. 2006 Oct;98(4):739-45.

19. Lefering, R. Epidemiology of in-hospital trauma deaths / R. Lefering, T. Paffrath, O. Bouamra et al. // *Eur j trauma emerg surg*. - 2012. - Vol. 38 (1). - P. 3-9.

20. Lin, H.: Earth's Critical Zone and hydrogeology: concepts, characteristics, and advances, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 14, 25-45, <https://doi.org/10.5194/hess-14-25-2010>, 2010.

21. Liu, J.M. Is urgent decompression superior to delayed surgery for traumatic spinal cord injury? A meta-analysis / J.M. Liu, X.H. Long, Y. Zhou et al. // *World neurosurg*. - 2016. - Vol. 87. - P. 124-131.

22. Magu, S. Evaluation of Traumatic Spine by Magnetic Resonance Imaging and Correlation with Neurological Recovery / S. Magu, D. Singh, R.K. Yadav et al. // *Asian spine j*. - 2015. - Vol. 9 (5). - P. 748-756.

23. Mattei, T.A. Progressive kyphotic deformity in comminuted burst fractures treated non-operatively: the Achilles tendon of the Thoracolumbar Injury Classification and Severity Score (TLICS) / T.A. Mattei, J. Hanovnikian, D. Dinh // *Eur spine j*. - 2014. - Vol. 23 (11). - P. 2255-2262.

24. Morozov IN, Mlyavykh SG. The epidemiology of vertebral-cerebrospinal trauma (review). *Medical almanac 2011*; 4 (17): 157-9. Russian (Морозов И. Н., Млявых С. Г. Эпидемиология позвоночно-спинномозговой травмы (обзор). *Медицинский Альманах 2011*; 4 (17): 157-9).

25. Nemunaitis, G. Early Predictors of Functional Outcome After Trauma / G. Nemunaitis, M.J. Roach, J. Claridge et al. // *J injury function rehabil*. - 2015. - Vol. 24. - S 1482-1934.

26. Toosi KK, Nagatomi J, Chancellor MB, Sacks MS. The effects of long-term spinal cord injury on mechanical properties of the rat urinary bladder. *Ann Biomed Eng*. 2008;36(9):1470-1480. doi: 10.1007/s10439-008-9525-9.

27. Wang, Z. ; Cerrate, S. ; Coto, C. ; Yan, F. ; Waldroup, P. W., 2007. Use of constant or increasing levels of distillers dried grains with solubles (DDGS) in broiler diets. *Int. J. Poult. Sci.*, 6 (7): 501-507

28. Yacoub, A.R. Evaluation of the safety and reliability of the newly-proposed AO spine injury classification system: Электронный ресурс / A.R. Yacoub, A.F. Joaquim, E. Ghizoni et al. // *Spinal cord med*. - 2015. - Vol. 19.

Иқтибос учун: Хусейнова Г.Х. Орқа мия жароҳатланишининг турли даврларида буйраклар морфологик параметрларининг қиёсий тавсифи ва даволаш тамойилларини оптималлаштириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 236–239. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16981936>